

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI

TPB 17218/ 1 SKS

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

**OLEH:
MONICA NUR KHOLIFA
170102111309**

**DOSEN PENGAMPU :
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.Pd**

**ASISTEN DOSEN :
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Tanggal/Hari : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat :

- a. Baki / nampan
- b. Lup
- c. Alat Tulis
- d. Pisau silet / *cutter*

2. Bahan :

- a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
- b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
- c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain

seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga (bunga lengkap atau tidak lengkap), daun pelindung, daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamat dengan menggunakan buku flora.

C. **Teori Dasar**

Sifat utama dari divisio Pinophyta adalah bijinya telanjang yaitu tanpa dilapisi atau ditutupi daging buah dan tumbuh kurang lebih terendah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (strobilus) atau pada tangkai di antara daun-daun. Sebagai bandingan, biji-biji dari Magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul yang terbuka dan tabung sari tumbuh dari tiap serbuk sari menembus jaringan ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma) dari putik (pistillum) dimana ia berkecambah. Tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah:

1. Tidak adanya pembuahan ganda.
2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xylem, kecuali pada sub division Gnetophytina.
3. Tidak adanya sel pengantar pada xylem.
4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina (kecuali pada Gnetum dan Welitschia).
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub divisio:

1. Sub Divisio Cycadophytina

Sub division Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, daun lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida. Di antara tiga kelas tersebut hanya Cycadopsida yang masih survive, sementara kedua kelas lainnya sudah punah.

Gambar 1. *Cycas rumphii* Miq.

(Nazarudinlatif, 2012)

2. Sub Divio Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relative padat, mikrostrombili tunggal, dan ovul dengan satu integumen, terdiri dari tiga classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Conoferopsida.

Gambar 2. *Pinus merkusii* Jungh & De Vr
(Dede Ayip, 2013)

a. Kelas Ginkgoopsida (Ginkgo)

Pohon, hidup pada periode Permian sampai sekarang. Daun berbentuk tali atau kipas, tulang daun dikhotomis, dioceous, ovul 2-10, mikrostrombili serupa spika. Satu-satunya jenis yang masih idup adalah *Ginko biloba*.

b. Kelas Coniferopsida (Conifes)

Umumnya berupa pohon, berupa semak, hidup pada periode Pennsylvanian sampai sekarang, biasanya selalu hijau, daun berbentuk sisik atau berbentuk jarum, strobilus jantan dengan sporangia pada permukaan abaxial dari mikrosporofil, strobilus betina dengan ovu yang dilindungi oleh suatu braktea.

3. Sub Divisio Gnetophytina

Tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales dan Gnetales.

Gambar 3. *Gnetum gnemon* L.

(Ignatius Maxwardo, 2013)

D. Hasil Pengamatan

1. Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Gambar Batang

Keterangan :

1. Batang

2) Gambar Daun

Keterangan :

1. Ibu tangkai daun
2. Daun
3. Tulang daun

3) Gambar Strobilus Betina

Keterangan

1. Daun Buah
2. Ovulum
3. Tangkai Strobilus

4) Gambar Strobilus Jantan

Keterangan:

1. Strobilus Jantan

a. Gambar Literatur

1) Gambar Batang

Keterangan :

1. Batang

Sumber : (Nazarudinlatif, 2012)

2) Gambar Daun

Sumber : (Nazarudinlatif, 2012)

Keterangan :

1. Ibu tangkai daun
2. Daun
3. Tulang daun

3) Gambar Strobilus Betina

Sumber : (Rusdianto Nurman, 2014)

Keterangan :

1. Daun Buah
2. Ovulum
3. Tangkai Strobilus

4) Gambar Strobilus Jantan

Sumber : (Kimmyaulia, 2014)

Keterangan:

1. Strobilus Jantan

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Batang

Keterangan :

1. Batang

2) Gambar Daun

Keterangan :

1. Ibu tangkai daun
2. Daun
3. Tulang daun

3) Gambar Bunga

Keterangan:

1. Strobilus Jantan
2. Strobilus Betina

b. Gambar Literatur

1) Gambar Batang

Keterangan :

1. Batang

Sumber : (Parlin Pakpahan, 2010)

2) Gambar Daun

Keterangan :

1. Ibu tangkai daun
2. Daun

Sumber : (Science and Agriculture, 2016)

3) Gambar Bunga

Keterangan :

1. Strobilus jantan
2. Strobilus betina

Sumber : (Ummul Hasanah, 2012)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Gambar Batang

Keterangan :

1. Batang
2. Cabang batang

2) Gambar Daun

Keterangan :

1. Ibu tangkai daun
2. Daun
3. Tulang daun

3) Gambar Buah

Keterangan :

1. Kulit luar
2. Biji
3. Bunga

a. Gambar Literatur

1) Gambar Batang

Keterangan :

1. Batang
2. Cabang Batang

Sumber : (Byan, 2013)

2) Gambar Daun

- Keterangan :
1. Ibu tangkai daun
 2. Daun
 3. Tulang daun

Sumber : (Tantri Ay-Nahra, 2013)

3) Gambar Bunga dan Buah

- Keterangan :
1. Bunga
 2. Buah
 3. Biji

Sumber : (Hanii Fiyyah, 2012)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis Haji	Pinus	Melinjo
1	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon
2	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3	Sifat Akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat Batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah Tumbuh	Tegak	Tegak	Tegak
	Bentuk Batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan Batang	Kasar, bekas	Kasar, beralur	Kasar

		kayu	dan retak-retak	
	Alat-alat lain	Duri	-	-
5	Sifat Daun			
	Tata Letak	Berhadapan	Tersebar	Behadapan
	Bagian Daun	Lengkap	Tidak Lengkap	Lengkap
	Bentuk Daun	Majemuk Menyirip	Bangun Jarum	Jorong
	Pangkal Daun	Runcing	Runcing	Tumpul
	Ujung Daun	Runcing	Berduri	Meruncing
	Tepi Daun	Rata	Rata	Rata
	Urut Daun	Menyirip	Sejajar	Bercabang
	Tekstur Daun	Perkamen	Perkamen	Seperti kertas
	Warna Daun	Hijau Tua	Hijau	Hijau Muda
6	Sifat Bunga			
	Bagian Bunga	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak lengkap
	Tipe Strobilus	Betina	Jantan dan Betina	-
7	Sifat Buah	Semu Tunggal	-	Sejati

E. Analisis

1. Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi :

- Kingdom : Plantae
 Divisi : Cycadophyta
 Kelas : Cycadopsida
 Ordo : Cycadales
 Family : Cycadaceae
 Genus : *Cycas*
 Spesies : *Cycas rumphii* Miq.

Sumber : (Simpson 2006 : 110)

Berdasarkan hasil pengamatan tanaman Pakis haji adalah sekelompok tumbuhan berbiji terbuka yang tergabung dalam marga pakis haji atau *Cycas* dan juga merupakan satu-satunya genus dalam suku pakis haji-pakis hajian (Cycadaceae). Masyarakat awam di Indonesia mengenal pakis haji dari beberapa spesies yang biasa ditanam di taman-taman menyerupai palem, yaitu *C. rumphii*, *C. javana*, serta *C. revoluta* (sikas jepang).

Tanaman Pakis haji berhabitus mirip palem, namun sebenarnya sangat jauh kekerabatannya. Kemiripan ini berasal dari susunan anak daunnya yang tersusun berpasangan dan karena pada batangnya berkayu, tidak atau sedikit sekali bercabang, teras besar, serta memiliki korteks yang tebal. Penebalan sekunder kadang-kadang disebabkan oleh beberapa kambium yang berbentuk lingkaran yang tingginya bisa mencapai 1-6 m. Periodisitas dari tumbuhan ini bertipe pirenial dengan tipe akar serabut.

Semua pakis haji berumah dua (*dioecious*) sehingga terdapat tumbuhan jantan dan betina. Serbuk sari dihasilkan oleh tumbuhan jantan dari runjung besar yang tumbuh dari ujung batang. Alat betina mirip daun dengan biji-biji tumbuh dari samping. Alat betina tumbuh dari sela-sela ketiak daun.

Pakis haji mempunyai sifat batang yaitu percabangannya yang monopodial, arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat, dengan permukaan yang berusuk. Pada tangkai daun terdapat duri tempel yang tajam, pada batang terdapat sisik, bulu, dan sisa pelepah, anak daunnya sangat banyak yang garis tengahnya 20 – 25x –1 – 2 cm yang sering kali berbentuk bulan sabit. Daun tersusun dalam roset batang, menyirip tunggal dengan tata letak daun yang berseling. Bentuk daun

tumbuhan ini bangun garis dengan pangkal daun rata dan ujung daun runcing, yang lebih muda tergelung seperti paku. Urat daun rata dengan warna daun yang hijau agak tua. Strobilus selalu terminal tanpa bagian-bagian yang menyerupai daun pada tangkainya. Biji berbentuk bulat memanjang dengan ukuran 4 – 6 cm, berwarna coklat, orange, kerucut jantan bertangkai pendek, kuning cerah, tebal 15 cm yang semakin di atas semakin menyempit, daun buah panjang dengan tepi daun rata dan lancip.

Akar beberapa jenis pakis haji dapat diinfeksi oleh sejenis Cyanobacteria, *Anabaena cycadeae*, yang pada gilirannya menguntungkan kedua pihak (simbiosis mutualistis). Akar yang terinfeksi akan membentuk semacam bintil-bintil yang berisi jasad renik tersebut. Beberapa pakis haji yang besar dapat dimakan bagian teras batangnya, karena mengandung pati dalam jumlah yang lumayan.

Determinasinya : 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7a – 8a

Familia : Cycadaceae

Kunci determinasi pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) yaitu, 1b-2b-3b-4b-6b-7a-8a famili Cycadaceae. Jabaran dari kunci determinasi dari *Cycas rumphii* Miq, yaitu :

- 1b : tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- 2b : tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat tumbuh atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.
- 3b : daun tidak berbentuk jarum atau tidak ada di dalam berkas tersebut di atas4.
- 4b : tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6.
- 6b : dengan daun yang jelas7.
- 7a : tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan memiliki berkas yang terdiri dari lingkaran, kadang-

kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau bulat kipas8.

8a : bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut, bunga jantan atau bunga betina berada di ujung. Karangan bunga, juga pada bunga yang masih muda, tidak diselamatkan oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom14.
Cycadaceae.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi :

Kingdom : Plantae
Divisi : Coniferophyta
Kelas : Pinopsida
Ordo : Pinales
Family : Pinaceae
Genus : *Pinus* L.
Spesies : *Pinus merkusii* Jungh & De Vr.
Sumber : (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) *Pinus merkusii* merupakan tumbuhan dengan habitus pohon, periodisitasnya pirenial dengan sifat akar tunggang, pohon pinus mempunyai sifat batang dengan percabangan simpodial dengan arah tumbuhnya tegak ke atas, bentuk batangnya bulat dan jika di raba terasa kasar, tata letak daunnya tersebar, bagian daun tidak lengkap dengan bentuk daunnya seperti jarum, pangkal dan ujung daun tumpul dan meruncing, tepi daun rata dan warna daun hijau. Sifat bunga majemuk dengan bagian bunga yang tidak lengkap. Tusam kebanyakan bersifat berumah satu (*monoecious*), yaitu dalam satu tumbuhan terdapat organ jantan dan betina namun terpisah, meskipun beberapa spesies bersifat setengah berumah dua (*sub-dioecious*).

Tinggi pohon kurang lebih 20 – 40 m, Daun dalam mempunyai dua berkas, berkas jarum sebenarnya adalah tunas yang sangat pendek yang tidak pernah tumbuh, pada pangkal daun di kelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang berupa selaput tipis panjangnya kira-kira 0,5 cm, bunga jantan panjangnya kurang lebih 2 cm, pada pangkal tunas yang muda, tertumpuk berbentuk bulir, pada bunga betina terkumpul dalam jumlah kecil pada ujung tunas yang muda, cylindris, dan sedikit bangun telur, sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran genjang, akhirnya merenggang, biji pipih berbentuk bulat telur, pada tepi luar terdapat sayap yang besar, mudah lepas.

Aspek botani tanaman ini, batangnya dapat diolah menjadi papan. Selain itu, getahnya dapat dijadikan sebagai bahan perekat.

Determinasinya : 1b – 2b – 3a.....

Familia : Pinaceae

Kunci determinasi pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr, yaitu 1b-2b-3a-famili Pinacea. Jabaran kunci determinasi dari pinus, yaitu :

- 1b : tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- 2b : tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3.
- 3a : daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun tubuh13. Pinaceae

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi :

Kingdom : Plantae

Divisi : Pinophyta

Kelas : Gnetopsida

Ordo : Gnetales
Family : Gnetaceae
Genus : *Gnetum*
Spesies : *Gnetum gnemon* L.
Sumber : (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, melinjo (*Gnetum gnemon* L.) Melinjo merupakan tumbuhan yang berpohon lurus, bercabang banyak (tetapi cabang seringkali tidak bersambung dengan bagian kayu batang sehingga mudah lepas). Batang mempunyai kambium, floeterma, dan pembuluh-pembuluh kayu tanpa saluran resin. Batangnya mempunyai percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak dan batangnya berbentuk bulat. Kulit batangnya berwarna kelabu, ditandai oleh gelang-gelang menonjol secara nyata. Cabang-cabangnya berbagai ukuran dan letaknya melingkari batang, terus sampai di pangkal batang. Cabang itu menebal di pangkalnya. Daun-daunnya berhadapan, berbentuk jorong, berukuran (7,5-20) cm x (2,5-10) cm. Tulang daun sekunder melengkung dan bersatu di ujungnya. Perbungaannya menyendiri dan keluar dari ketiak daun, juga dari batang yang celah tua, panjangnya 3-6 cm, dengan bunga-bunganya tersusun dalam bentuk lingkaran di buku-bukunya. Bunga betina sebanyak 5-8 kuntum pada setiap buku perbungaan, bentuknya bundar dan melancip ke ujungnya. Buahnya mirip buah geluk, berbentuk jorong, panjangnya 1-3>5 cm, berembang (apiculate) pendek, berbulu halus, mula-mula berwarna kuning, kemudian berubah menjadi merah sampai lembayung jika matang.

Daun muda, perbungaan, buah muda, dan buah tua melinjo dimasak sebagai sayur. Bijinya merupakan bagian yang terpenting. Buahnya tidak lain dari biji yang terbungkus oleh kulit dalam yang kaku (kulit biji) dan kulit luar yang tipis dan dapat dimakan. Bijinya satu butir per buah, berukuran besar dan berkulit tanduk. Proses embriogenesisnya mungkin belum tuntas sewaktu biji itu jatuh dari pohon. Perkembangan

selanjutnya terjadi sewaktu biji sudah tergeletak di tanah. Biji itu memerlukan waktu beberapa bulan sampai 1 tahun untuk mulai berkecambah. Munculnya ranting secara serempak dan perbungaannya berlangsung terus-menerus sepanjang tahun, tetapi keadaan iklim di sentra-sentra utamanya menyebabkan adanya tingkatan kesinkronan, yang seringkali menjurus ke terjadinya 2 kali masa panen per tahunnya.

Periodisitasnya pirenial, sifat akar tunggang, percabangan batang monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus ke atas. Bentuk batang pohon melinjo adalah bulat, dan permukaan batang licin. Bagian daun tidak lengkap, daun-daun tersusun sejajar dengan urat daun menyirip. Ujung daun meruncing dengan pangkal daun yang runcing, tepi daun rata, warna daun hijau. Sifat buah sejati. Ketika biji dibelah menjadi dua bagian maka akan terlihat mesokarpium dan endokarpium.

Aspek botani tanaman melinjo ini, bijinya dapat dikonsumsi karena bijinya dapat diolah menjadi keripik melinjo.

Determinasinya : 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14b – 16a – 239b – 243b – 244b – 248b – 249a....

Kunci determinasi melinjo, yaitu 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249a-15. Famili Gnetaceae. Jabaran kunci determinasinya, yaitu :

- 1b : tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- 2b : Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3.
- 3b : daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4.
- 4b : tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6.

- 6b : dengan daun yang jelas7.
- 7b : bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9.
- 9b : tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10.
- 10b : daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11.
- 11b : tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12.
- 12b : tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13.
- 13b : tumbuh-tumbuhan bentuk lain14.
- 14b : semua daun duduk berhadapan16.
- 16a : daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10)239.
- 239b : tumbuh-tumbuhan tanpa getah243.
- 243b : tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain244.
- 244b : susunan pertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar248.
- 248b : daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala249.
- 249b : daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau15. Gnetaceae.

F. Kesimpulan

1. Ciri utama dari Divisio Pinophyta adalah bijinya telanjang dan tumbuh terdedah ke udara.

2. Tumbuhan yang masuk ke dalam Divisio Pinophyta antara lain pakis haji, melinjo dan pinus.
3. Pakis haji merupakan tanaman yang habitusnya mirip dengan tumbuhan palem. Pakis haji mempunyai percabangan yang monopodial, arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat, dengan permukaan yang berusuk. Bentuk daun tumbuhan ini bangun garis dengan pangkal daun runcing dan ujung daun meruncing. Biji berbentuk bulat memanjang, daun buah panjang dengan tepi daun rata. Beberapa pakis haji yang besar dapat dimakan bagian teras batangnya, karena mengandung pati dalam jumlah yang lumayan.
4. *Pinus merkusii* merupakan tumbuhan dengan habitus pohon, periodisitasnya pirenial dengan sifat akar tunggang, mempunyai sifat batang dengan percabangan simpodial dengan arah tumbuhnya tegak ke atas, bentuk batangnya bulat dan jika di raba terasa kasar, tata letak daunnya tersebar, bagian daun tidak lengkap dengan bentuk daunnya seperti jarum, pangkal dan ujung daun tumpul dan meruncing, tepi daun rata dan warna daun hijau. Aspek botani tanaman ini, batangnya dapat diolah menjadi papan. Selain itu, getahnya dapat dijadikan sebagai bahan perekat.
5. Melinjo adalah pohon yang periodisitasnya pirenial, sifat akar tunggang, percabangan batang monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus ke atas. Bentuk batang pohon melinjo adalah bulat, dan permukaan batang licin. Bagian daun tidak lengkap, daun-daun tersusun sejajar dengan urat daun menyirip. Ujung daun meruncing dengan pangkal daun yang runcing, tepi daun rata, warna daun hijau dan sifat buahnya sejati. Aspek botani tanaman melinjo ini, bijinya dapat dikonsumsi karena bijinya dapat diolah menjadi keripik melinjo.

G. Daftar Pustaka

- Academia, *Klasifikasi dan Deskripsi Pinus Merkusii*, diakses melalui http://www.academia.edu/29327370/Klasifikasi_dan_Deskripsi_Pinus_merkusii_Jungh_et_deVries.d0cx.
- Anti, *Gambar Daun Melinjo*, diakses melalui <https://byantibyan.wordpress.com/2013/04/22/dunia-tumbuhan/>.
- Conifer Society, *Gambar Lengkap Pohon Pinus*, diakses melalui <http://conifersociety.org/conifers/conifer/pinus/latteri/>.
- Galeri Pustaka, *Gambar Lengkap Pakis Haji*, diakses melalui <http://www.galeripustaka.com/2013/09/tumbuhan-berbiji-terbuka.html#comment-form>.
- Hasanah, Ummul, *Gambar Bunga Pinus*, diakses melalui <http://ummulhasanahbio09.blogspot.com/2012/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html>.
- Hexa, Hafid, *Gambar Lengkap Pohon Melinjo*, diakses melalui https://hafidhexza.wordpress.com/2012/06/25/tumbuhan-tegakan-di-tempat-pemakaman/9bagian_lengkap).
- Kurniawan, Fredi, *Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Melinjo*, diakses melalui <http://fredikurniawan.com/klasifikasi-dan-morfologi-tanaman-melinjo>.
- Latif, Nazarudin, *Gambar Batang Pakis Haji*, diakses melalui <http://nazarudinlatif.blogspot.com/2012/06/morfologi-tumbuhan-pakis-haji-cycas.html>.
- Latif, Nazarudin, *Gambar Daun Pakis Haji*, diakses melalui <http://nazarudinlatif.blogspot.com/2012/06/morfologi-tumbuhan-pakis-haji-cycas.html>.
- Latif, Nazarudin, *Gambar Bunga dan Buah Pakis Haji*, diakses melalui <http://nazarudinlatif.blogspot.com/2012/06/morfologi-tumbuhan-pakis-haji-cycas.html>,
- Mulyadi, Tedi, *Ciri-ciri Pinophyta*, diakses melalui <https://budisma.net/2015/03/ciri-ciri-pinophyta.html>.
- Parlin Pakpahan, *Gambar Batang Pohon Pinus*, diakses melalui <http://parlinpakpahan.blogspot.com/2010/03/teknik-pembuatan-tanaman-tusam-pinus.html>.
- Pertiwi, Agustina Ambar. 2020. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*. Banjarmasin: UIN Antasari.
- Steenis, C.G.G.J. Van, 2013, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).
- Tjitrosoepomo, Gembong, 2018, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan [Spermatophyta]*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tantriati, *Morfologi Lengkap Pohon Melinjo*, diakses melalui <http://tantriati0.com/2013/04/>.

H. Lampiran

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang di amati pada praktikum I ?

Ciri khusus tumbuhan yang termasuk Pinophyta ialah memiliki biji yang terbuka berupa strobilus. Strobilus jantan *Cycas rumphii* terdapat di tengah dan berbentuk mengerucut. Sedangkan pada betina berlekuk-lekuk pada sisinya seperti keris dengan bulatan hijau besar pada ketiak sisi tersebut. Strobilus *Pinus merkusii* jantan memanjang dan ramping. Sedangkan betina lebih besar agak membulat, oval, dan memiliki lekukan-lekukan. Strobilus *Gnetum gnemon* jantan yaitu memiliki bulatan kecil dan mengelilingi subu strobilus. Sedangkan pada betina lebih besar dan berbentuk lonjong. Pergiliran keturunan antara ketiga tumbuhan tersebut jelas. Terdiri dari dua fase, yaitu sporofit dan gametofit. Pada tumbuhan yang menghasilkan strobilus, tumbuhan tersebut berarti sedang dalam fase sporofit. Sedangkan ketika tidak ditemukan strobilus, maka fase yang sedang terjadi ialah fase gametofit. Pada saat terjadi fertilisasi, serbuk sari dari strobilus jantan akan berkecambah pada ovul yang terbuka dan selanjutnya akan menembus jaringan ovul. Berikut ini adalah gambar pergiliran keturunannya: